

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

s.f.f.d. (PhD) Mallaeva E’tiborxon Maxramovna
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada mafkuraviy immunitetni shakllantirish istiqbollari va muammolari, hozirda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar, uning muvaffaqiyatini ta’minlashda fuqarolarning siyosiy madaniyatiga bo‘lgan ehtiyoj hamda kishilarning siyosiy faolligini oshishida jamiyatda tarqalayotgan axborotlarning roli to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Mafkuraviy immunitet, demokratiya, insonparvarlik, jamiyat, davlat, tuzum, siyosiy faoliyat, faoliyat, olomon harakati, islohot, siyosiy madaniyat.

O‘zbekiston Respublikasi hozirda kuchli davlat negizida kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga intilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev “bu yo‘l – erkin, demokratik, insonparvar davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, Vatanimiz iqtisodiy qudratini yuksaltirish va yanada ravnaq toptirishning mustahkam zamini” [1], deya ta’kidlaydi.

O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov ham fuqarolik jamiyatini barpo etish yo‘lini ko‘rsatib, “siyosiy immunitetni yuksaltirish kerak. Odamlar hokimiyat qarorlar qanday qabul qilishini, ularning ijrosi qanday nazorat qilinayotganini bilishlari, bu qarorlarni tayyorlash va amalga oshirishda faol ishtirok etishlari zarur”ligini e’tirof etadi[2].

Ma’lumki, siyosiy madaniyat jamiyatni, undagi kishilarni siyosiy tomondan barkamolligini ko‘rsatuvchi siyosiy faoliyatdagi me’yorlar tizimi hisoblanadi. Jamiyat hayotida kishilarning siyosiy faoliyati amaliyotda ikki ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Ularning biri, emotsiya (hissiyot)ga asoslangan, ko‘r-ko‘rona siyosiy faoliyat bo‘lib uni “olomon harakati”, deb atash ham mumkin. Ikkinchisi esa, bevosita ratsionallikka (aqlga) tayangan holda, vatanparvarlik, millatparvarlik, baynalminallik va yurt tinchligi kabi me’yor va mezonlarga asoslanuvchi siyosiy faoliyat bo‘lib, u siyosiy madaniyat, deya ataladi.

Ijtimoiy-siyosiy hayotda ulkan islohotlarni boshlagan, yangi rivojlanish yo‘lidan borayotgan har bir davlat va jamiyat islohotlarning muvaffaqiyatini ta’minlashda fuqarolar siyosiy faolligini oliy darajasi bo‘lgan siyosiy madaniyatga katta ehtiyoj sezadi. O‘zbekiston ham hozirda ulkan islohotlar amalga oshirayotgan va ayni vaqtda uning muvaffaqiyatini ta’minlashda fuqarolardagi siyosiy madaniyatga katta ehtiyoj sezayotgan davlatdir.

Tarixning barcha davrlarda jamiyatda biror-bir yangilik - islohotni amalga

oshirish mushkul ish bo‘lgan. Chunki, har bir jamiyatda ongli ravishda tushunib yangilikni qabul qiluvchi va uni qo‘llab-quvvatlovchi kishilar qatorida islohotlar zaruriyatini tushunmaydigan, konservativ kishilar toifasi ham mavjud bo‘lganki, bunday kuchlar o‘zlarini loqaydliklari, tushunmasliklari hamda siyosiy tomondan bilimsizliklari tufayli doimo jamiyat taraqqiyotiga to‘siq bo‘lib kelgan. Mazkur kuchlar jamiyat taraqqiyotiga to‘g‘onoq bo‘lishda tarixan tashqi kuchlar bilan tez til topishgan ularni manfaati uchun jamiyat manfaatlarini toptagan.

Hozirda, O‘zbekistonda tarixdagi barcha davrlardan ham murakkabroq bo‘lgan globallashuv va axborot almashinuvi jadallashgan sharoitida jamiyatni islox etish, o‘zimizni milliy manfaatlarimizga mos bo‘lgan kuchli davlatni barpo etish hamda uni negizida kuchli fuqarolik jamiyatini qaror toptirishga harakat qilinmoqda. Bu islohotlar jarayonining asosiy xususiyati shundaki, unda islohotlarga to‘g‘onoq bo‘luvchi ichki kuchlar qatorida tashqi kuchlarni ta’siri o‘ta yuqoriligi bilan xarakterlanmoqda.

Ma’lumki, kishilarning siyosiy faolligini oshishida jamiyatda tarqalayotgan axborotlarning roli beqiyos. Axborot ta’sirida kishilardagi siyosiy faoliyat “olomon harakati” ko‘rinishida ham yoki sog‘lom siyosiy e’tiqod negizidagi siyosiy madaniyat ko‘rinishida ham vujudga kelishi mumkin. Axborot xuruji ta’sirida vujudga keladigan, kishilarning siyosiy hissiyotiga asoslanuvchi “olomon harakati”, albatta, har bir davlatda ko‘ngilsiz oqibatlarni keltirib chiqarishi tabiiy. Shuning uchun ham tarixdagi aksariyat davlatlar o‘z siyosatlarida axborotning bu yovuz kuchiga asosiy e’tiborni qaratib kelgan. Masalan, sobiq SSSR mafkuraviy kurashda raqiblarning axborot xurujidan ximoyalani uchun mamlakatni dunyo axborot manbaidan izolyatsiyalash siyosatini olib borgan. Ta’kidlash lozimki, hozirda bunday yo‘l jahon davlatlari tomonidan ham, O‘zbekiston tomonidan ham qoralangan. Chunki, mamlakatni dunyo axborot manbaidan izolyatsiyalash siyosati o‘ta xato siyosat bo‘lib, jamiyatni jahondan uzilib qolishiga, mamlakatni turg‘unlashuviga hamda inson huquqlarini paymol etilishiga olib keluvchi yo‘l ma’lumdir.

Tarixiy tajribalarni hisobga olgan holda hozirda jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotiga havf tug‘diruvchi axborot xuruji muammosini bartaraf etish lozim. Albatta, bu muammoni sobiq SSSRdagidek “xal etish”, yoki “demokratiya” sifatida barcha axborotlarga keng “quchoq ochish” maqsadga muvofiq emas. Axborot xuruji real bo‘lgan hozirgi sharoitda biz, fuqarolarning axborot olish va uni tarqatish borasidagi konstitutsiyaviy huquqini ta’minlagan holda, milliy mentalitetimizga mos ravishda ularning ongida mavjud axborotlarni saralay oladigan shaxsiy “filtr”ni shakllantirishimiz zarurdir.

Kishilar ongida shaxsiy “filtr”ni yoki O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov ta’biri bilan aytganda, mafkuraviy immunitetni shakllanishi jamiyatimizda ratsionallikka asoslangan, vatanparvarlik, millatparvarlik, baynalmillatlik hamda yurt tinchligi kabi me’yor va mezonlarga ega bo‘lgan siyosiy madaniyatni vujudga kelishini ta’minlovchi asosiy omil hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev mafkura masalasida barcha sohalar qatori ushbu sohaga ham innovatsiyalarni joriy etish lozimligini uqtirgan

xolda, “bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi” [3], deya izohlaydi.

Albatta, Prezidentimiz tomonidan milliy mafkura konsepsiyasi uchun yangi g‘oyalar, prinsiplar va kategoriyalarni ishlab chiqish jarayoniga dolzarb vazifa sifatida e‘tibor qaratilishi bejiz emas. Chunki, milliy mafkurani yangilashning ob‘ektiv va sub‘ektiv tomonlari mavjud bo‘lib, u ob‘ektiv tomondan, ilmiy qonun-qoidalarga, jamiyatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-ma‘naviy muhitga, davlatimizning imkoniyatlari va o‘zbek xalqning milliy mentalitetiga nechog‘lik mos bo‘lishiga bog‘liq bo‘lsa, sub‘ektiv tomondan esa, u ishlab chiquvchilarning ilmiy salohiyati, iste‘dodi va ijodiy ilhomiga bog‘liq hisoblanadi.

Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, mazkur jihatlarni hisobga olgan holda, har tomonlama puxta ishlab chiqilgan mafkuraviy konsepsiyani jamiyat hayotida qisqa muddat ichida yuz foiz natija keltiradi – deb aytish va unga kafolat berish juda qiyin masala edi. Albatta, bu holatni ham hisobga olgan holda birinchi Prezidentimiz Islom Karimov: “Mafkurani bir kun yoki bir yilda yaratib bo‘lmaydi. Chunki mafkura shakllanadi, shakllantirilib boriladi. Uning tamoyillarini ishlab chiqish mumkin. Ammo bu tamoyillar real hayotda o‘z o‘rnini topmasa bunday mafkura faqat qog‘ozda bo‘ladi halos”, – deya ta‘kidlagan edi.

Bugungi kunda, fuqarolar ongiga milliy mafkura ta‘sirini yanada kuchaytirish masalasi uni jamiyatimiz misolidagi piramidani yuqorisidan quyiga qarab emas, balki quyidan yuqoriga qarab targ‘ib etish kerakligini ko‘rsatadi. Bu jarayonda, milliy mafkuradagi g‘oyalar, kategoriyalar va tamoyillarning mazmuni, avvalo, yakka shaxs – individga yo‘naltirilishi, uning manfaatlari va muammolarini aks ettirishi lozim bo‘ladi. Agar, milliy mafkura jamiyat rivojida har bir individning roli mavjudligini hisobga olgan holda, inson maqsad-muddoalarini o‘zida aks ettirsa hamda bu jarayonda unga ko‘maklashsa aniqki, milliy mafkura jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida katta ta‘sirga ega bo‘lgan kuchga aylanadi.

Fuqarolar siyosiy madaniyatini rivojlanishida mafkuralardagi dushman obrazlarni ifodalovchi kategoriyalarning ham o‘z o‘rni bor. Bu kategoriyalar mafkuraviy amaliyotda ideal obrazlarni ifodalovchi kategoriyalar bilan nomutanosiblikda va o‘zaro kombinatsiyalashgan holda do‘st va dushman dixotomiyasini amalga oshiradi. Mafkuralardagi ideal obrazlarni ifodalovchi kategoriyalar kishilarni bunyodkorlikka (yetuk inson bo‘lishga va har tomonlama mukammal jamiyatni barpo etishga) chorlasa, dushman obrazlarni ifodalovchi kategoriyalar esa, kishilarni vayronkorlik (insonni tubanlashtiruvchi, jamiyatni rivojlanishiga to‘siq bo‘luvchi kuchlar mavjudligi)dan ogohlantiradi hamda ularga qarshi kurash yo‘llarini ko‘rsatadi. Dushman obrazlarni ifodalovchi kategoriyalar o‘zida, asosan, ikki vayronkor kuchni: birinchisi, dushman shaxsni, ikkinchisi esa, dushman makon (jamiyat, davlat, tuzum va turli guruhlar)ni ifoda etadi. Amaliyotda bu turdagi kategoriyalar ta‘siri natijasida kishilar shaxsiy va ijtimoiy maqsadga to‘g‘onoq bo‘ladigan kuchlarni anglaydilar hamda ulardan o‘z

maqsadlarini ximoyalash uchun harakatga keladilar. Ijtimoiy-siyosiy hayotda shaxsiy va jamiyat maqsadni ximoya qilish ko'nikmasiga egalik fuqaroni siyosiy madaniyatlik darajasini ko'rsatuvchi asosiy belgi hisoblanadi.

Milliy mafkura amaliyotiga “g'oyaviy jihatdan o'z-o'zini tarbiyalash” tamoyilini kiritilishi uni faqat tashqi ta'sir kuchiga ega bo'lgan mafkura bo'lib qolmasdan, balki fuqarolarda ichki ta'sirni ham hosil eta oladigan mafkura darajasiga ko'taradi. Milliy mafkurada bunday xususiyatni vujudga kelishi uni jamiyatda boshqa tashqi ta'sirni uyushtiruvchi (oila, mahalla, o'quv va mehnat jamoalari, davlat organlari va boshqa shu kabi) ijtimoiy-siyosiy tuzilmalardan ham ko'ra ko'proq natijaga erishishini ta'minlaydi. Chunki, inson hayoti uchun (“g'oyaviy jihatdan o'z-o'zini tarbiyalash” orqali shakllangan) ichki ta'sir tashqi ta'sirga qaraganda ancha samarali bo'lganligini tarix isbotlagan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi o'ta murakkab davrda mustamlakachi kuchlarni yangicha kurash uslubi bo'lgan mafkuraviy poligonlar tobora kuchayib bormoqda. Ular aksar hollarda yangi asrdagi axborot xurujiga tayyor bo'lmagan, fuqarolarida yetarlicha siyosiy madaniyat va mafkuraviy immunitet shakllanmagan davlatlar hayotida og'ir oqibatlarni keltirib chiqarmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. Toshkent. “O'zbekiston”, 2000.
2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.–Toshket. O'zbekiston. 2016.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi. (2017 yil 22 dekabr). –Toshkent.O'zbekiston, 2018.
4. Narzulla Jo'raev. Agar ogoh sen... T.: “Yozuvchi”, 1998.
5. Milliy g'oya: targ'ibot texnologiyalari va atamalar lug'ati.T.: “Akademiya”, 2007.
6. Milliy g'oya va rahbar ma'suliyati. T.: “G'ofur G'ulom” nashr.,2007.
7. Mallayeva E. O'zbekistonda diniybag'rikenglik va millatlararo munosabatlar masalasi. Zamonaviy innovatsion tadqiqotning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. Respublika ilmiy-texnik konferensiya materiallari to'plami. Jizzax, 2022 yil.